

MOLECULAR PHYSIOLOGY AND GENETICS

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО АРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ

Емелин А.Л.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач травматолог-ортопед отделения травматологии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», к.м.н.

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий травматологическим отделением консультативной поликлиники, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии – филиала РМАНПО МЗ РФ

Панков И.О.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии – филиала РМАНПО МЗ РФ, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», д.м.н., профессор

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POST-TRAUMATIC OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE JOINT USING AUTOLOGOUS PLASMA

Emelin A.,

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEU at Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, orthopedic traumatologist at the Department of Traumatology of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", PhD

Sirazitdinov S.,

Head of the Traumatology Department of the consultative Polyclinic, Senior Researcher at the Research Department of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Assistant at the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy, a branch of the Russian Academy of Medical Sciences

Pankov I.

Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy – branch of the Russian Academy of Medical Sciences of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", MD, Professor

Аннотация

Представлены результаты лечения 35 пациентов в возрасте 35-70 лет с посттравматическими артрозами коленного сустава I-II стадий после применения инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы. Имело место сочетание у пациентов посттравматических артрозов коленного сустава с деформирующим остеоартрозами контр-латеральных суставов. Все пациенты ранее получали консервативное лечение. У всех пациентов в отдаленном периоде на сроках наблюдения – от 1 года до 3 лет отмечено достоверное улучшение функции коленных суставов, что подтверждалось как субъективной оценкой самих пациентов, которые отмечали значительное снижение болевого синдрома, восстановление функции коленного сустава, уменьшение до полного отсутствия «скованности сустава», а также достоверной динамикой показателей шкалы Womac, что позволяет считать методику «Плазмолифтинг» показанной в комплексном лечении посттравматических артрозов коленного сустава.

Abstract

The results of treatment of 35 patients aged 35-70 years with post-traumatic arthrosis of the knee joint stages I-II after the use of injectable platelet autoplasm are presented. There was a combination of post-traumatic osteoarthritis of the knee joint with deforming osteoarthritis of the contralateral joints in patients. All patients had previously received conservative treatment. All patients in the long-term follow-up period from 1 to 3 years showed a significant improvement in knee joint function, which was confirmed by both a subjective assessment of the patients themselves, who noted a significant reduction in pain, restoration of knee joint function, reduction to the complete absence of "joint stiffness", as well as reliable dynamics of the Womac scale. This allows us to consider the Plasmolifting technique as shown in the complex treatment of post-traumatic arthrosis of the knee joint.

Ключевые слова: коленный сустав, деформирующий артроз коленного сустава, аутоплазма, плазмолифтинг.

Key words: knee joint, deforming arthrosis of the knee joint, autoplasm, plasmolifting.

Актуальность проблемы. Жизнь человека – это непрерывное движение. Но именно движение представляет для суставов наибольшую опасность, которая заключается в возможности возникновения травм и перегрузок, исходом которых является развитие одного из тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата – артроза. [1,4,6,9].

Травмы – одна из частых причин развития артроза. Даже незначительное повреждение может вызывать нарушение трофики и иннервации сустава, что провоцирует дегенеративные процессы и развитие артроза [6,9].

По данным статистики, наибольшему травматизму подвержены мужчины в возрасте 20-50 лет, женщины в возрасте 30-60 лет. Травмы возникают в быту, на производстве, на улице, в результате дорожно-транспортного происшествия и т.д. Особенно актуальна эта проблема для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни [1,6,8].

В структуре травм ведущее место занимают травмы коленного и тазобедренного сустава, реже встречаются травмы голеностопного, локтевого и плечевого суставов.

Наиболее частыми и тяжелыми осложнениями таких травм являются развитие деформирующего артроза и стойких контрактур коленного сустава по причине, в большинстве случаев, неустраненных смещений отломков мыщелков большеберцовой кости. Немаловажное значение имеет тяжесть самой травмы – значительные разрушения опорной суставной поверхности большеберцовой кости могут также стать причиной развития деформирующего артроза коленного сустава [8,9].

Патогенез посттравматического и других вторичных артрозов на конечных стадиях развития схож. Хрящ теряет свою упругость, эластичность, становится шероховатым, в нем появляются трещины с обнажением кости. Отсутствие амортизации при давлении на суставные поверхности костей приводит к их уплотнению (субхондральный остеосклероз) с образованием участков ишемии, склероза, кист. Одновременно с этим, по краям суставных поверхностей эпифизов костей суставной хрящ компенсаторно разрастается с последующим окостенением, с образованием краевых остеофитов и деформацией суставных поверхностей.

Лечение посттравматического артроза – сложный и длительный процесс. Существующие на сегодняшний день способы лечения посттравматического артроза (ПТА) направлены на реализацию одной цели – остановить, или замедлить дегенеративные процессы, происходящие в поврежденном суставе, и включают как консервативные, так и хирургические методы (показаны при тяжелой степени заболевания) [1,5,6,10].

Консервативные методы (медикаментозные: прием НПВС, ангиопротекторов, в/суставное введение ингибиторов протеолиза, препаратов гиалуроновой кислоты и хондропротекторов; немедикаментозные: разгрузка и покой сустава, ЛФК, массаж, физиотерапевтические методы, иглорефлексотерапия, кислородотерапия, баль-

неологическое лечение) – наиболее распространены и направлены на купирование боли, устранение мышечной и артрогенной контрактуры, улучшение функции сустава, коррекцию внутрисуставных нарушений, стимуляцию метаболизма в организме в целом [1, 6-9].

Необходимо отметить, что существующие методы консервативного лечения, посттравматических артрозов, особенно внутрисуставные инъекции хондропротекторов, имеют ряд недостатков, к которым относятся аллергические реакции, и дороговизна препаратов, длительный курс лечения, что вызывает дополнительную травму и инфицирование, и, к сожалению, нестойкий результат – около 3-х месяцев.

В качестве нового и безопасного биологического стимулятора, действующего на всю цепочку регенерации и на все ткани одновременно – кость, хрящ, связки, мышцы, применяется тромбоцитарная аутоплазма в виде интра- и периартикулярной инфльтрации тканей. Этот метод получил название «Плазмолифтинг».

Инъекционная форма тромбоцитарной аутоплазмы, название методики – «Plasmolifting™», специальные пробирки были разработаны в 2003 году российскими учеными – д.м.н. Ренатом Рашитовичем Ахмеровым и к.м.н. Романом Феликсовичем Зарудий.

Пристальный интерес к аутоплазме связан с содержанием в тромбоцитах многочисленных факторов роста и цитокинов, которые способствуют регенерации поврежденных тканей. Свыше 30 ростовых факторов выявлено в α -гранулах тромбоцитов. Они влияют на процессы восстановления всех тканей сустава одновременно. Наибольшее значение имеют: тромбоцитарный фактор роста (PDGF) – стимулирует хемотаксис, митогенез фибробластов, синтез коллагена; фактор роста эндотелия сосудов (PDEGF) – оказывает стимулирующее действие на эндотелиальные клетки; трансформирующий фактор роста (TGF- β) последний представляет собой большую группу белков, некоторые из них и морфогенные белки модулируют клеточную пролиферацию и дифференцировку мало дифференцированных клеток в остеобласты, увеличивают синтез внеклеточного матрикса кости и ингибируют его деградацию и др. факторы роста [2-5;10; 11-14].

Цель исследования. Изучение клинической эффективности тромбоцитарной аутоплазмы в лечении пациентов с посттравматическим остеоартрозом коленных суставов I-II стадии.

Материалы и методы исследования. Материалы исследования составили 35 пациентов в возрасте 35-70 лет с тяжелыми посттравматическими артрозами коленного сустава I-II стадии. Все пациенты ранее проходили курсы консервативной реабилитационной терапии. У подавляющего большинства пациентов существенно значительного улучшения не отмечено. При этом, относительное большинство пациентов были с посттравматическими деформирующими артрозами. Из всех пациентов больных с посттравматическими артрозами коленного сустава было 19, также у 16 пациентов с

посттравматическими остеоартрозами коленного сустава имело место сочетание с идиопатическими артрозами коленного сустава на фоне перегрузки контралатерального сустава. Всем пациентам применено внутрисуставное введение тромбоцитарной аутоплазмы.

Лечение пациентов с применением инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы. Инъекционную тромбоцитарную аутоплазму получали путем забора венозной крови пациента (9 мл) в специальные пробирки «Plasmolifting™» (рис.1). Режим центрифугирования составил 3500 об/мин в течение 5 минут на центрифуге «Ева-20» (Германия)

(рис.2). Инъекции аутоплазмы проводились интра- и периартикулярно (рис. 3) по $4,0 \pm 0,5$ мл в область одного сустава с интервалом 7-10 дней, курс 3-5 процедуры 1-2 раза в год.

На рисунке 1 представлена пробирка Plasmolifting™, содержащая высокоочищенный фракционированный гепарин и биологически инертный гель, обеспечивающие четкое разделение фракций крови по градиенту плотности, сохраняя при этом лечебные свойства плазмы. На рисунке 2 - центрифуга «Ева» (Германия).

Рис.1. Пробирка Plasmolifting™ (содержит антикоагулянт).

Рис 2. Центрифуга «Ева-20» (Германия).

Результаты лечения и их обсуждение. Сравнительная оценка эффективности лечения посттравматических артрозов с применением инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы производилась у 35 пациентов в возрасте 35-70 лет с диагнозом «посттравматический гонартроз и деформирующий гонартроз I-II стадии». Критериями оценки проводимой терапии стали показатели «Боль», «Скованность», «Функциональная активность» – значения индекса WOMac, которые оценивались до лечения, через 3, 6 и 12 месяцев после лечения.

Результаты исследования показали, что применение инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы значительно улучшает качество жизни пациентов с посттравматическими коксартрозами и гонартрозами, что подтверждалось как субъективной оценкой самих обследуемых, которые отмечали значительное снижение болевого синдрома, восстановление функции сустава, уменьшение и даже полное отсутствие скованности сустава и т.д., но и достоверной динамикой показателей шкалы WOMac (представлены на рис. 3).

Рис. 3. Показатели шкалы WOMac в динамике лечения с применением инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы. (показатели до лечения учитывались как 100%).

Так интенсивность показателя «Боль» через 1 месяц после лечения снизилась в 1,2 раза, а через 6 месяцев – в 2 раза и достигла наименьших значений к году – показатель составил в среднем $70,12 \pm 4,55$ условных единиц, что в 3 раза меньше по сравнению с показателями до начала лечения.

При анализе показателя «Скованности» было зарегистрировано достоверное снижение показателя через месяц от начала лечения – на 26,% и более выраженное снижение показателя на сроках 3 и 6 месяцев – соответственно в 1,8 и 2,3 раза и оставался достоверно низким через год от начала лечения.

Аналогичная динамика, отражающая положительную динамику и, соответственно, подтверждающая эффективность лечения посттравматических артрозов с применением инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы, наблюдалась также при оценке показателя «Функциональная активность», который уже на 1 месяце снизился достоверно в 1,2 раза, на третьем в 1,8 раза и продолжал снижаться более выражено на 6-м месяце — на 60,0% и через год показатель составил $261,2 \pm 9,39$ усл. ед., что в 2,8 раза по сравнению со значениями до лечения.

Данные биомеханического исследования опорной, динамической функции нижних конечностей, сенсорного баланса в вертикальной стойке подтвердили клинические данные функциональной реабилитации.

Клинический пример. Пациент Л., 1959 г.р. обратился с жалобами на сильные боли, ограничение функции обоих в коленных суставах. Болен в течение 10 лет, консервативная терапия неэффективна. На основании клинико-рентгенологических данных установлен диагноз: двусторонний гонартроз I-

II стадии справа посттравматический, слева деформирующий гонартроз I-II стадии. Проведен курс плазмотерапии, который составлял по три внутрисуставных блокады с интервалом 1 неделя. После второго внутрисуставного введения отмечено значительное улучшение, уменьшение интенсивности болей, улучшение функции обоих коленных суставов. Контрольные исследования на сроках 2 месяца и год после лечения также показали значительное улучшение функции коленных суставов и нижних конечностей.

Выводы. Таким образом, применение инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы в комплексной терапии посттравматических артрозов крупных суставов способствует восстановлению функции сустава, уменьшению дегенеративных явлений, что сопровождается увеличением объема движений в суставе, улучшением опорно-двигательной функции нижних конечностей, а также удлинением периода ремиссии заболевания.

Кроме того, полученная положительная клиническая динамика в виде уменьшения болевого синдрома, увеличения объема движений в суставе, улучшения опорно-двигательной функции конечностей, удлинения периода ремиссии заболевания позволяют рекомендовать включение аутоплазмотерапии в комплексную терапию остеоартроза.

Список литературы

1. Алексеева, Л.И. Современные представления о диагностике и лечении остеоартроза / Л.И.Алексеева // Русский медицинский журнал. Ревматология. — 2000, № 9. — С. 81.
2. Ахмеров, Р.Р. Аутостимуляция регенеративных процессов в челюстно-лицевой хирургии и

косметологии. Методическое пособие / Р.Р.Ахмеров, Р.Ф.Зарудий, М.Г.Исаева, А.Ф.Алтыева // Клиника Лафатер. — Москва, 2011 — 22с.

3. Башкина, А.С. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в купировании болевого синдрома большого вертела / А.С.Башкина, Т.С.Широкова, Т.С.Князева, О.М.Паруля, [и др.] // Травматология и ортопедия. — 2011, №2 (60). — С. 57-61.

4. Кесян, Г.А. Оптимизация процессов остеогенеза у травматолого-ортопедических больных с использованием обогащенной тромбоцитами аутоплазмы и биокомпозиционных материалов: Медицинская технология / Г.А.Кесян, Г.Н.Берченко, Р.З.Уразгильдеев. — Москва, 2010. — 18с.

5. Кириллова, И.А. Сочетанное использование остеопластики и обогащенной тромбоцитами плазмы в травматологии и ортопедии / И.А.Кириллова, Н.Г.Фомичев, В.Т.Подорожная // Травматология и ортопедия России. — 2008, № 3 (49). — С. 63-67.

6. Коваленко, В.Н. Остеоартроз. Практическое руководство / В.Н.Коваленко, О.П.Борткевич Борткевич О.П.. — Москва, К., Морион, 2003г. — 448с.

7. Маланин, Д.А. Восстановление поврежденного хряща в коленном суставе / Д.А.Маланин, В.Б.Писарев, В.В.Новоцадов. — Волгоград, 2008. — Волгоградское научное издательство. — 346с.

8. Оганесян, О.В. Профилактика развития гонартроза при лечении оскольчатых внутрисуставных переломов проксимального эпиметафиза большеберцовой кости: Медицинская технология / О.В.Оганесян, Г.А.Кесян, Р.З.Уразгильдеев. — Москва, 2008. — 19с.

9. Панков, И.О. Чрескостный остеосинтез при лечении переломов области коленного сустава / И.О.Панков, И.В.Рябчиков. — Казань, 2011. — «Отечество». — 168с.

10. Сорокин, Ю.А. Массивные элиминации плазмы с внутрисуставным введением аутоплазмы в комплексном лечении деформирующего остеоартроза крупных суставов: автореф. дис. ... канд. мед. наук. / Ю.А.Сорокин. — Томск, 2001 — 24с.

11. Сиразитдинов С.Д. Современные тренды локально-инъекционной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков // Лечащий врач — 2024. - №7. — С. 41-47,

12. Сиразитдинов С.Д. Клинический случай применения комбинированной локально-инъекционной низкомолекулярных пептидов и полинуклеотидов у пациента с гонартрозом 2 стадии после артроскопической парциальной резекции мениска / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков // Сборник статей и тезисов Топ-Саммита Всероссийского междисциплинарного конгресса «Травматология-Ортопедия-Реконструктивная хирургия» 3-4 октября 2024. — С. 88-91.

13. Сиразитдинов С.Д. Клинический случай применения комбинированной локально-инъекционной низкомолекулярных пептидов и полинуклеотидов после артроскопического шва мениска / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков // Сборник статей и тезисов Топ-Саммита Всероссийского междисциплинарного конгресса «Травматология-Ортопедия-Реконструктивная хирургия» 3-4 октября 2024. — С. 91-95.

14. Сиразитдинов С.Д. Клинический случай успешной комбинированной локально-инъекционной терапии низкомолекулярными гиалуронатами, пептидами коллагена и полинуклеотидами после проведения артроскопического шва мениска / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков, А.Л. Емелин // Тезисы VI Конгресса Ортобиология 2025. «Инновационные технологии - в клиническую практику». - С. 35-37.